

Soluciones creativas y aplicaciones de la lana de oveja

www.af4eu.eu

Hilo de lana y huso

En la región de Terra Fria Transmontana, la lana de ovejas de las razas autóctonas Churra Galega Bragançana Preta ou Branca y Churra Galega Mirandesa se ha utilizado tradicionalmente para la confección de prendas de vestir y servicios domésticos (por ejemplo, jerséis, calcetines, colchas, alfombras), así como artículos para apoyar las actividades agrícolas (por ejemplo, sacos de grano y alforjas). En comparación con otras razas, no tienen fibras con la finura requerida por la industria textil, pero dadas sus características, como su mayor grosor y longitud, pueden utilizarse para diferentes fines. El uso comercial de la lana en Portugal ha disminuido en los últimos años y está sujeto a una devaluación continua. La esquila, que es necesaria para el confort térmico y la higiene animal, a menudo se considera una carga financiera para el productor y la lana como un residuo difícil de eliminar. Es importante destacar que, por sus características, la lana ha demostrado un gran potencial y diversas posibilidades de uso como material aislante térmico y acústico y como retardante de fuego. Su uso destaca en la industria de la construcción (por ejemplo, en paredes internas) y textiles (como en uniformes de bomberos y edredones hipoalérgicos), además de ser utilizado para tapizar muebles, reforzar ladrillos, aislar embalajes y como material absorbente, particularmente para contener derrames de petróleo. También ha sido ampliamente utilizado en iniciativas y proyectos artesanales y en diversas dimensiones artísticas. Este producto natural también se puede utilizar como cobertura del suelo en jardines o huertos (acolchado), favoreciendo el deshierbe al reducir el crecimiento de plantas no deseadas, controlar la temperatura y retener la humedad en el suelo. Además, durante la descomposición, la lana enriquece el suelo con materia orgánica, mejorando su fertilidad. El uso de la lana es una alternativa natural y biodegradable tanto a las fibras sintéticas como a otros compuestos químicos, y su producción sostenible contribuye a la importante descarbonización de la economía.

Isa Aleixo-Pais(1), Isabel Sá(2),
Ana Carolina Farias(3), Eduardo
Pousa(3), Marina Castro(1)

(1) CIMO, LA SustEC, Instituto Politécnico de Bragança,
Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) Centro Ciência Viva de Bragança, R. do Beato Nicolao
Dinis 35, 5300-252 Bragança, Portugal
(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa
Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.